

КІБЕРБЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ НІЛР-РИЗИКІВ: БЮДЖЕТ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА АРХІТЕКТУРА АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ

Кібербезпека енергетичного сектору досягла межі застосовності класичної парадигми. Наявні підходи залишаються необхідними, однак вони переважно спрямовані на загрози, для яких уже існує категоріальна форма розпізнавання: назва, статистична історія, сценарний опис, місце в матриці оцінювання ризиків організації. Проте за межами цієї матриці розташований клас високодеструктивних подій із низькою ймовірністю реалізації (*High-Impact Low-Probability, HILP*). Його радикальним виявом є ризики нульового прецеденту (*зіропрецедентні, zero-precedent*) [1], позбавлені не лише історичних аналогів, а й самої категоріальної форми попереднього розпізнавання, – втілення найтітвської невизначеності (*knightian uncertainty*) [2] (рис. 1).

Рисунок 1 – Від категоризованих ризиків до радикальної невизначеності:
епістемічна дуга управління ризиками

Історія української енергетики останнього десятиліття дає емпіричну ілюстрацію досягнення цієї межі: кібератака *BlackEnergy* на «Прикарпаттяобленерго» у грудні 2015 року [3], *Industroyer* у 2016 році [4], *Industroyer2* – у квітні 2022 року [5]. Кожна з цих подій, хоча й не була зіропрецедентною в термінологічно строгому значенні [1], але до моменту реалізації перебувала поза полем розпізнавання. *Іберійський блекаут* 28 квітня 2025 року – перше у світовій історії каскадне відключення, спричинене перенапругою в системі з високою часткою відновлюваної

генерації [6], – розширює цю картину: НІЛР-події виникають і поза межами кібератак, природних катастроф та воєнних дій. Вони впливають із самої логіки ускладнення сучасного світу та посилення взаємопов’язаності систем.

Класична логіка управління ризиками ефективна щодо загроз, які вже відомі й проаналізовані. Однак вона ґрунтується на припущенні, що простір можливих подій піддається статистичному опису, а ймовірність і збитки – бодай апроксимативному прогнозуванню та розрахунку. Для НІЛР-ризиків це припущення порушується: проблема полягає не в нестачі даних, а у відсутності самої категоріальної форми, яка дала б змогу заздалегідь розпізнати загрозу [2].

Бюджети кібербезпеки: концептуальна та управлінська рамка. Із цього обмеження випливає методологічна та практична необхідність розмежування загального бюджету кібербезпеки на два самостійні бюджети з різною логікою обґрунтування.

Бюджет ризику спрямований на загрози, внесені до матриці оцінювання ризиків організації. Його логіка – оптимізаційна: зіставлення вартості захисних заходів з очікуваним зниженням збитків у межах заданої моделі загроз. У цій царині залишаються чинними формальні моделі обґрунтування інвестицій, зокрема запропонована авторами раніше опціональна *інтерпретація формули Блека–Шоулза* [8, 9], за якої захисні заходи функціонують як *пут-опціон* на захищуваний актив, що обмежує глибину падіння його функціональної, економічної чи операційної вартості. Але, за всіх переваг цієї моделі – математичної строгості та зрозумілої економічної інтерпретації, вона має одне принципове обмеження: за межами матриці оцінювання ризиків ця модель незастосовна.

Бюджет невизначеності охоплює ризики, не відображені в матриці. Об’єктом цього бюджету є *адаптаційний потенціал* – сукупність ресурсів, якостей і спроможностей, завдяки яким організація змінює спосіб свого функціонування за зміни умов [7]. Для *функціонально зумовлених соціотехнічних систем* – систем, ідентичність яких задана функцією, закріпленою ззовні, та зберігається через її безперервне виконання, – цей потенціал набуває форми функціональної *трансморфності*: здатності зберігати ідентичність через адаптивну зміну способів реалізації критично важливих функцій [7]. Енергетична компанія залишається собою доти, доки виконує свої функції в енергосистемі. Зміна операційної форми їх реалізації припустима, припинення самих функцій – ні.

Розрізнення бюджетів має прямий управлінський сенс. Бюджет ризику відповідає на: «скільки необхідно витратити, щоб знизити очікувані збитки від відомого набору загроз». Бюджет невизначеності – на принципово інше запитання: «якими ресурсами повинна володіти система, щоб продовжувати роботу, якщо набір урахованих загроз виявився неповним, основний

цифровий контур недоступний, довіру до зовнішніх сервісів утрачено, а звичні процедури відновлення – незастосовні». Ці бюджети не конкурують: їхні предмети є різними, і одна шкала оцінювання не може одночасно діяти в зоні вимірюваного ризику та за її межами.

Концентрація залежностей як структурна проблема сучасної кібербезпеки. *Уразливість* – властивість компонента: вона піддається виявленню, класифікації, усуненню або компенсації. *Залежність* – властивість зв'язку між компонентами, платформами, сервісами, юрисдикціями, каналами довіри та організаційними практиками. Якщо уразливість закривається патчем, то залежність потребує інших методів – аналізу самої архітектури відносин, через які система зберігає здатність діяти.

В енергетичних компаніях концентрація потенційно деструктивних залежностей проявляється передусім на *п'яти основних рівнях*: (i) *хмарна інфраструктура великих глобальних провайдерів*; (ii) *централізовані системи ідентифікації та керування доступом*; (iii) *промислові вендори й канали оновлень*; (iv) *аутсорсинг сервісів ІТ та кібербезпеки*; (v) *зовнішні комунікаційні платформи*. Кожен із цих виборів організації окремо буде раціональним – бо він забезпечує масштабованість, економічну ефективність і професійну експертизу. Але їхня сукупність утворює архітектуру єдиної точки відмови нового типу – структуру концентрованих залежностей, у якій принципово різні процеси сходяться до обмеженого набору платформ, постачальників і довірених інфраструктур.

Цей тип *структурної крихкості* перестав бути гіпотетичним. 19 липня 2024 року помилка в рядку коду автоматичного оновлення endpoint-захисту за кілька годин паралізувала близько 8,5 мільйона систем у всьому світі – авіацію, банки, лікарні, екстрені служби. Сукупні втрати оцінено в 5–10 мільярдів доларів [10]. Залежність, що в нормальному режимі сприймається як звичайний сервісний зв'язок, у момент кризи виявилася точкою відмови, формально не представленою на жодній архітектурній діаграмі.

До структурної концентрації залежностей додається ще один чинник – *ерозія внутрішніх компетенцій*. Перенесення технічної та аналітичної функцій кібербезпеки до зовнішніх сервісів (керовані SOC, комерційні платформи аналізу загроз) є раціональним у нормальному режимі: професійний зовнішній центр обробляє події швидше й дешевше. Однак аутсорсинг призводить до того, що внутрішні фахівці поступово втрачають компетенції. У момент, коли зовнішній сервіс недоступний, скомпрометований чи не розпізнає новий клас атаки, перенесені за периметр компетенції залишаються за цим периметром.

Парадокс сучасного стану галузі полягає в тому, що її раціональність обертається її крихкістю. *Сума локальних оптимізацій не дорівнює глобальній*

ефективності – вона дорівнює глобальній залежності. Це не докір окремим рішенням і не аргумент проти аутсорсингу як такого. Це діагноз структурного характеру: модель безпеки, що захищає лише нормальний режим, у момент його втрати залишається взагалі без моделі.

Підсилення атак штучним інтелектом і межа людської швидкості реагування. Ситуація різко загострюється з розвитком атак, підсилених штучним інтелектом. Середній час від першого проникнення до латерального переміщення в атакованій мережі у 2025–2026 роках скоротився до десятків хвилин, а в найшвидших випадках – до секунд. Зафіксовано інциденти, коли один атакувальник, спираючись на автоматизований інструмент, проексплуатував відому уразливість на тисячах вузлів за лічені хвилини [11]. Сторона нападу дедалі частіше діє не як група операторів, а як сукупність автоматизованих та напівавтоматизованих агентів, які паралельно ведуть розвідку, готують комунікації, шукають точки входу та підлаштовують сценарій атаки під реакцію захисту.

Змінюється сам темп протиборства в кібердоміні. Людина дедалі частіше не встигає пройти повний цикл виявлення, аналізу, узгодження та реагування до того, як атака переходить у наступну фазу. Низька швидкість реагування стає перешкодою для ефективного захисту: людський цикл ухвалення рішень дедалі частіше поступається швидкості машинного циклу атаки, і значну частину роботи – як із захисту, так і з нападу – у недалекому майбутньому виконуватимуть ШІ-системи. Це вже не питання ймовірності чи галузевого вибору. *ШІ проти ШІ – наша реальність найближчих років.*

В основі цієї проблеми – відсутність як обов’язкових нормативних обмежень щодо наступального застосування ШІ, так і дієвих засобів впливу на порушників. Індустрія декларує розвиток етичних норм застосування та методів безпечного навчання моделей (*AI alignment, constitutional AI, RLHF*), однак моделі та агентні системи фактично використовуються в дослідницьких лабораторіях подвійного призначення, на тренувальних полігонах, у *red-team*-практиках та реальних воєнних операціях. Асиметрія між зусиллями з безпечного розвитку ШІ та можливостями його наступального застосування сама стає чинником системного ризику для критичної інфраструктури та, у ширшому вимірі, екзистенційного ризику для цивілізації загалом.

Архітектурна відповідь: MVDO та автономний аналітичний контур. Із сукупності чотирьох чинників: *технічної залежності, втрати внутрішніх компетенцій унаслідок аутсорсингу аналітики, ШІ-прискорення атак та відсутності нормативних обмежень* – випливає, що нинішня стратегія побудови та захисту інформаційної інфраструктури енергетичних компаній вже не відповідає вимогам часу. Однак відмова від хмарних платформ, комерційних сервісів захисту та промислових вендорів була б економічно й

технологічно нереалістичною. Пропонована авторами архітектурна відповідь полягає в доповненні основного контуру диверсним контуром, що має іншу природу та іншу логіку обґрунтування.

Теоретичною основою такого контуру виступає *концепція мінімально життєздатної цифрової операційності* (minimum viable digital operability, MVDO), розроблена в рамках цього дослідження. MVDO – це заздалегідь підготовлений, диверсний, регулярно перевірюваний цифровий контур, що підтримує виконання критично важливих функцій тоді, коли основний контур є недостатнім, недоступним, скомпрометованим чи таким, що втратив довіру. *Диверсність* у строгому розумінні, згідно з класичною теорією відмовостійкості [12], – це принципова відмінність шляхів реалізації однієї й тієї самої функції, що виключає спільні причини відмови. Це поняття тонше, ніж «технологічне розмаїття» в управлінському сенсі: кілька рішень від різних вендорів, побудованих на одній архітектурній парадигмі та одних каналах довіри, диверсної архітектури не утворюють.

Архітектура MVDO ґрунтується на п'яти вимогах: *диверсність щодо основної інфраструктури*; *активний режим експлуатації*, за якого контур постійно використовується, щоб не виявитися непридатним у момент кризи; *функціональна оптимальність* – мінімально необхідний обсяг без амбіції дублювати основний контур; *процедурна готовність до перемикавання* – чіткі правила активації; та *фракталізація диверсності* – принцип, за яким кожен резервний контур повинен мати власний резерв іншої природи, оскільки, ставши основним, він сам перетворюється на можливу точку відмови.

Диверсність не може бути одноразовою властивістю вихідної архітектури – вона повинна відтворюватися заново за кожного перемикавання на резервний контур. Принцип фракталізації робить адаптивну безпеку не набором резервних контурів, а безперервною здатністю системи породжувати умови власної виживаності на кожному рівні розгортання.

Особливого значення для MVDO набувають відкриті технологічні рішення. Окрім економічної доступності, вони дають організації можливість перевіряти код, адаптувати функціональність, зберігати керуваність і тоді, коли зовнішній постачальник недоступний або втратив довіру. Open source-ядро MVDO формує мінімальний суверенний шар операційності та водночас знижує впізнаваність інфраструктури ззовні, зменшуючи цінність попереднього OSINT-профілювання і ускладнюючи побудову точної мапи залежностей цілі.

MVDO обов'язково має бути доповнено *автономним аналітичним контуром* – це локально розгорнута SIEM-інфраструктура, контрольована організацією та здатна виконувати мінімально необхідний аналіз подій безпеки без звернення до зовнішнього постачальника послуг. Якщо MVDO відповідає за збереження дії, то автономний аналітичний контур відповідає за збереження розуміння. Його завдання полягає не в тому, щоб перевершити

комерційні платформи за повнотою охоплення загроз: саме поняття повноти застосовне до зони бюджету ризику, тоді як NLP-події належать до іншої зони, де повнота заздалегідь недосяжна. Контур існує для того, щоб організація не втратила здатність розуміти власний стан і мала можливість коректно перемикається на диверсну інфраструктуру, коли основна недоступна, втратила довіру чи структурно сліпа до нового класу атак.

Контур складається з локальної SIEM, засобів аналізу уразливостей та обробки індикаторів компрометації, інфраструктури виявлення та обману (ханіпотів) [13], – і локально розгорнутих III-моделей. Останні посідають особливе місце: саме вони дають шанс наблизити швидкість аналізу до швидкості сторони нападу. Ідеться не про створення власних фундаментальних моделей, а про використання відкритих або перевірюваних моделей, розгорнутих усередині інфраструктури й донавичених на допустимих наборах даних. При цьому локальний III не повинен ставати самостійним суб'єктом ухвалення рішень: в енергетиці ціна помилки надто висока, щоб передавати критичні рішення автоматизованій моделі. Поки що людина має залишатися в контурі відповідальності.

Практичні рекомендації.

Розмежування бюджету. Сформувати у структурі витрат на кібербезпеку дві самостійні статті: *бюджет ризику* та *бюджет невизначеності* – з різною логікою обґрунтування та різними метриками успішності. Бюджет невизначеності повинен становити окрему захищену категорію, що не підлягає скороченню в межах стандартних оптимізаційних процедур.

Аудит концентрації залежностей. Провести структурний аудит усіх рівнів концентрованих залежностей – технологічних, операційних, кадрових, юрисдикційних, etc., з чіткою кваліфікацією кожної за критеріями диверсності.

Розгортання MVDO. Спроекувати та розгорнути резервний адаптивний контур для критично важливих функцій згідно з п'ятьма вимогами, включно з принципом *фракталізації диверсності*. Контур повинен перебувати в активній експлуатації – не як архівний резерв, а як частина операційного середовища.

Впровадження автономного аналітичного контуру. На базі локальних донавичених III-моделей створити SIEM-інфраструктуру, здатну розпізнавати слабкі сигнали та формувати сценарії загроз за відсутності прецедентів у темпі, близькому до темпу сторони нападу, за збереження людини в контурі відповідальності та процедурного зв'язку із MVDO.

Відновлення внутрішніх компетенцій через перманентне оновлення MVDO. Закласти в операційну модель кібербезпеки *безперервний* цикл пошуку, оцінювання та впровадження нових технологічних рішень для MVDO. Резервний контур, спроектований одноразово, із часом втрачає диверсність щодо еволюціонуючого основного контуру. Необхідні

регулярний технологічний моніторинг *open source* рішень, SIEM-інструментів і локально розгорнутих моделей; пілотні середовища для перевірки нових рішень; планова заміна застарілих вузлів; і – як умова всього переліченого – утримання внутрішньої аналітичної компетенції та мотивації персоналу.

ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК. У світі, де епістемічна межа ризику безперервно зміщується, захищеною виявляється не та організація, що підготувалася лише до відомих загроз, а та, що зберегла можливість залишатися собою перед лицем ще не названих.

1. Korobeynikov, F., Matviev, S., & Mokhor, V. (2026). High-impact low-probability risks and the limits of anticipation: From known knowns to zero-precedent uncertainty. *Electronic Modeling*, 48(2), 87–105. <https://www.emodel.org.ua/images/em/48-2/48-2-5.pdf>.
2. Knight, F. H. (1921). *Risk, uncertainty and profit*. Houghton Mifflin.
3. Lee, R. M., Assante, M. J., & Conway, T. (2016). Analysis of the cyber attack on the Ukrainian power grid: Defense use case. E-ISAC; SANS ICS. [https://www.nerc.com/pa/CI/ESISAC/Documents/E-ISAC SANS Ukraine DUC 18Mar2016.pdf](https://www.nerc.com/pa/CI/ESISAC/Documents/E-ISAC%20SANS%20Ukraine%20DUC%2018Mar2016.pdf).
4. Cherepanov, A. (2017). Win32/Industroyer: A new threat for industrial control systems ESET [https://web-assets.esetstatic.com/wls/2017/06/Win32 Industroyer.pdf](https://web-assets.esetstatic.com/wls/2017/06/Win32%20Industroyer.pdf).
5. ESET Research. (2022, April 12). Industroyer2: Industroyer reloaded. WeLiveSecurity. <https://www.welivesecurity.com/2022/04/12/industroyer2-industroyer-reloaded/>.
6. ENTSO-E Expert Panel. (2026). Final report on the 28 April 2025 Iberian blackout. <https://www.entsoe.eu/publications/blackout/28-april-2025-iberian-blackout/>.
7. Korobeynikov, F., & Mokhor, V. (2026). Adaptive security: Strategic principles for complex socio-technical systems. *Royal Society Open Science*, 13(1), 251481. <https://doi.org/10.1098/rsos.251481>.
8. Korobeynikov, F. (2025). Justifying investment in information security: An interpretation of the Black–Scholes formula. *Nuclear and Radiation Safety*, 107(3), 69–75. [https://doi.org/10.32918/nrs.2025.3\(107\).06](https://doi.org/10.32918/nrs.2025.3(107).06).
9. Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654. <https://doi.org/10.1086/260062>.
10. CrowdStrike. (2024). External technical root cause analysis – Channel file 291. CrowdStrike Holdings. <https://www.crowdstrike.com/wp-content/uploads/2024/08/Channel-File-291-Incident-Root-Cause-Analysis-08.06.2024.pdf>
11. Booz Allen Hamilton. (2026). Threat report: When cyberattacks happen at AI speed. <https://www.boozallen.com/expertise/cybersecurity/threat-report-when-cyberattacks-happen-at-ai-speed.html>.
12. Avizienis, A., & Kelly, J. P. J. (1984). Fault tolerance by design diversity: Concepts and experiments. *Computer*, 17(8), 67–80. <https://doi.org/10.1109/MC.1984.1659219>.
13. Spitzner, L. (2002). *Honeypots: Tracking hackers*. Addison-Wesley.